

Др Милош Прица,¹
Ванредни професор,
Правни факултет Универзитета у Нишу

UDK: 342.9:929 Popović S.
DOI: 10.5281/zenodo.14425789

Научна критика

Примљен: 11. 11. 2024.

Прихваћен: 25. 11. 2024.

ПРОФЕСОР СЛАВОЉУБ ПОПОВИЋ – ДЕЛАТНИК ВРЛИНЕ И АКАДЕМСКОГ ДОСТОЈАНСТВА²

Апстракт: У данашњој Србији на делу је криза универзитетског правничког образовања и правничких позива, што је последица моралне лењости и изражене непросвећености. Универзитетски професор права је позвање особе са осећањем моралних дужности, културним обрасцем, интелектуалном узвишеношћу и врлинама стављеним у службу јавног интереса и општег добра. Славољуб Поповић био је универзитетски професор усредсређен на развијање академске заједнице и просвећене академске свести. Научна заоставштина професора Славољуба Поповића садржи импозантан број библиографских јединица, што професора Поповића сврстава у ред најплоднијих посленика српске правне науке 20. века. Једнако је важна околност да је Славољуб Поповић међ својим колегама и студентима остао упамћен као универзитетски професор са академским духом и врлинама, при чему је на факултет гледао као на храм и позориште, следствено чему је у академском значењу ових појмова значајно допринео развоју Правног факултета Универзитета у Нишу као академске установе.

Кључне речи: Славољуб Поповић, универзитетски професор права, позвање, звање, врлина.

1. Увод

Како смо раније изложили (Прица, 2024: 193-208), избор животног позива може да буде израз личних жеља и амбиције, а исправно је да позив представља особито лично позвање које човек у себи открива.

¹ pricamilos@prafak.ni.ac.rs, ORCID: 0000-0002-2393-9091

² Рад је настао као резултат финансирања од стране Министарства науке, технолошког развоја и иновација, по Уговору евиденциони број 451-03-65/2024-03/200120 од 05.02.2024. године."

Питање личног позвања у односу на животне позиве има ирационалне основе и разумске критеријуме, при чему код појединих позива кључан значај има осећање моралних дужности, које човек у себи открива и развија.

Код позива опредељених снажним осећањем моралних дужности, на делу је идеја изразите посвећености, службе и жртве појединца. Испуњеност формалних услова за обављање одређених позива и функција по правилу се везује за одређене ступњеве стеченог формалног образовања и радног искуства, што по себи није довољно без осећања моралне дужности и врлина, који представљају услов ваљаног вршења позива и функција.

Универзитетски професор је позвање особе које произлази из моралних дужности, надахнутих истином, слободом и правдом, са културним обрасцем, интелектуалном узвишеношћу и врлинама стављеним у службу јавног интереса и општег добра.

У природи ствари је да универзитетски професор буде интелектуалац, при чему прилике данашње Србије белодано доказују да универзитетски професор није нужно и интелектуалац. Према нашем мишљењу, три су одређујуће одлике интелектуалца: 1) морални и културни интегритет, 2) ауторитет знања (продорних мисли) и 3) приврженост врлини, јавном интересу и општем добру. Према томе, статус интелектуалца не може се достићи само путем формалног образовања, већ превасходно на основу духовног усавршавања и интелектуалног сазревања, особито имајући у виду да ауторитет знања и лична просвећеност настају у следству духовног усавршавања и интелектуалног сазревања а не обрнуто! (Прица, 2023: 161-187; Прица, 2021: 130-147).

Универзитетски професор је дужан да се, осим формалног научног усавршавања, истовремено и морално, духовно и интелектуално усавршава. Универзитетски професор је дужан да буде моралан и да једнако поступа према свима, без афинитета и анимозитета, објективно и непристрасно. Премда би се по природи ствари имало очекивати да је универзитетски професор моралан, то нажалост не одговара универзитетским приликама данашње Србије. Универзитете у Србији запљускује снажан талас недопуштених приватних интереса, следствено чему није мали број универзитетских професора без моралног интегритета и очекиване посвећености врлини, јавном интересу и општем добру. Недостатак врлине и морална лењост универзитетских посленика велика су претња грађанском друштву и правној држави.

Позвање је универзитетског професора да буде научник и интелектуалац. Универзитетски професор у једној руци носи фењер, са настојањем да силином научнога знања (продорних мисли) осветли све оно што је тамно, као и да учини јавним све оно што је тајно, док би у другој руци универзитетски професор требало да носи барјак истине, слободе и правде, како би могао да буде чувар јавног интереса и општег добра академске заједнице и територијалне заједнице уопште. Према томе, посве је природно да универзитетски професор буде оличење врлине али и да буде заштитник врлине, што је услов за одистинску изградњу грађанског друштва и демократског друштва.

Правничко образовање стиче се на правним факултетима, што је пут који морају прећи припадници правничког staleжа. Правничком staleжу припадају бројни правосудни и правнички позиви. Без ваљаног обављања правничких позива не може бити правне државе, а правничких позива не може бити без узорних универзитетских професора права и правних факултета. У данашњој Србији на делу је криза универзитетског правничког образовања и правничких позива, што је последица моралне лењости и наглашене непросвећености.

У једној прилици, а поводом универзитетских прилика данашње Србије, професор Милан Петровић истиче: „Некада, до можда пре тридесет година, одбранама докторских дисертација присуствовало је пуно гледалиште. Данас више није тако; присутни су углавном рођаци докторанда и његове званице. Јер, одбрана докторске дисертације у највећем броју случајева није више научни и друштвени догађај; она је постала рутинска ствар; практично, академска звања може да стекне свако ко има довољно стрпљења и времена за то, такорећи, правнички формулисано: одржајем. Последица тога је инфлација универзитетских диплома и доктората наука, посебно захваљујући приватним универзитетима и факултетима, који једва да имају научни ниво некадашњих виших школа. Првобитно су универзитети били републике својих професора и студената. Наши данашњи приватни универзитети и факултети су колоније својих власника. Та инфлација незадрживо корача напред, како се некад говорило, у „бољу будућност“, јер инфлаторни професори и доктори производе нове и нове генерације својих слика и прилика. (Петровић, 2017: 159-163).

Славољуб Поповић био је универзитетски професор са академским духом и врлинама. Његово поступање било је прожето свешћу о важности служења академској заједници, чувању академског достојанства и развијању академске свести.

2. Животопис професора Славољуба Поповића

За потребе Фонда проф. др Славољуб Поповић, који је постојао при Правном факултету Универзитета у Нишу, Поповићев живот веома надахнуто описао је Милан Петровић, наш истакнути универзитетски професор и сарадник професора Поповића. Петровић вели: „Професор Поповић рођен је у Зајечару у учитељској породици, нижу гимназију завршио је у Књажевцу а вишу у Зајечару, где је због одличнога успеха био ослобођен матуре. Права је студирао на Правном факултету у Београду од 1931. до 1935. године. Дипломирао је са просечном оценом 9,31. Током студија био је награђен за три светосавска темата. Највећи утисак на њега оставили су професори Тома Живановић и Милан Бартош. Године 1936. био је примљен за приправника у Државни савет Краљевине Југославије, тадашњи врховни управни суд, где је, у ствари, почео да се припрема за каријеру научника и професора из области управе и управнога права. После ослобођења од Немаца, већ новембра 1944. ступа у службу у Министарству финансија у звању правног саветника. Ускоро, почетком 1946. године, преузео га је Савезни комитет за законодавство. У том надлештву усавршавао се и у изради правних прописа. По сопственом признању, био је спочетка одушевљен новом, револуционарном влашћу, али се у њу разочарао када је у потпуности открила своје право лице. Професор Поповић никада није био члан ниједне политичке странке. Докторирао је 1953. године с књигом “О управном спору”, но већ пре тога био је објавио две књиге из области правне науке. То је означило почетак једне изузетно плодотворне каријере научнога аутора. ... На универзитет професор Поповић практично долази 1948. када је ангажован за хонорарног предавача Посебног дела Управног права на Правном факултету Универзитета у Београду. Тамо је остао док тај предмет није био укинут 1953. године. Био је такође ангажован за хонорарног професора на Вишој управној школи у Београду и у том се звању налазио до 1970. године, када је та школа због реорганизације школства била укинута. Од 1960. до 1966. године био је на Правном факултету у Приштини у својству хонорарног професора. Од 1966. до 1973. године био је хонорарни управник Центра за правна истраживања Института друштвених наука у Београду. Од 1974. до 1978. био је хонорарни професор на Факултету политичких наука у Београду – за предмете Управно право и Наука о управи. Но, универзитетску каријеру као основно занимање професор Поповић почеће да гради 1960. године када је изабран за ванредног професора Управног права на Правно-економском, доцније Правном факултету у Нишу, чиме уједно прекида и своју службу у савезној управи. Колики је углед професор Поповић

уживао у својој радној средини у Нишу, показују следеће чињенице: године 1964. бива изабран за редовног професора; у укупно четири мандата је декан Факултета; од 1960. до 1980. (када одлази у пензију) врши функцију шефа Катедре за политичке науке. Професор Поповић имао је више студијских боравака у европским земљама и у Сједињеним Америчким Државама. Учествовао је на 116 научних и стручних скупова у земљи, као и на 36 научних скупова у иностранству (било лично, било са посланим рефератом). Носилац је запажених домаћих и страних одликовања, поменимо само француски орден *“Palme Académiques”*. Надаље, био је оснивач издавачког предзећа Савремена администрација у Београду, 1953. године. Био је члан пет угледних међународних организација које се углавном баве Јавном управом, упоредним законодавством и правом човекове средине.“ (Петровић, 2012)

3. Научно стваралаштво професора Поповића

Научна заоставштина професора Славољуба Поповића садржи велико мноштво библиографских јединица, што професора Поповића сврстава у ред најплоднијих посленика српске правне науке 20. века. Славољуб Поповић је своје импозантно научно дело највећма стварао под окриљем управног права, али је неизбрисив траг оставио и на другим научним пољима, међу којима убрајамо еколошко право, правну информатику и уставно право.

„Објавио је преко педесет књига. Поред радова из правничке струке, написао је и један историјски роман и занимљиву кратку аутобиографију. Најзначајнији је, ипак, његов уџбеник *“Управно право. Општи део”*, који је доживео осамнаест издања и био у Совјетском Савезу 1968. преведен и на руски језик.“³ (Петровић, 2012).

Према нашим сазнањима, професор Поповић је први посленик српске јавноправне науке из чијег су пера настали радови еколошкоправне тематике. Завештао је пет монографија и око тридесет научних чланака на различите теме еколошког права, те је с тога његово дело на овоме пољу „пионирско“ и „утемељитељско“.⁴

³ Последње издање уџбеника објављено је 2011. године: Поповић, Петровић, Прица: 2011.

⁴ Према нашим сазнањима, први рад у области еколошког права, професор Поповић је објавио 1972. године. Види: С. Поповић, *Правни аспекти проблема загађивања вода (упоредно-правни аспект)*, *Анали Правног факултета у Београду*, јануар-јун 1972, стр. 473-488. Последњи свој рад професор Поповић објавио је 2006. године: С. Поповић, *Заштита ваздуха од загађивања – према одредбама међународних конвенција и одлука*

Осим Поповићевог научног дела, од значаја су и поједини видови професоровог делања, који са научним делом заокружују целину његовога залагања за афирмацију еколошког права у нас. Наиме, истражујући професорово научно дело, сазнали смо да је професор Поповић, са позиције декана Правног факултета у Нишу и управника Института за правна и друштвена истраживања при поменутом факултету, организовао научне скупове посвећене праву животне средине у нас. У том смислу индикативан је податак да је на иницијативу и под управом професора Поповића, у дане 13. и 14. новембра 1975. одржан први научни скуп у Србији у целини посвећен заштити животне средине.⁵

Друго, професор Поповић је био заговорник увођења еколошкога права у наставне програме правних факултета. О томе је писао седамдесетих година 20. века, када еколошко право, за разлику од садашње ситуације, није припадало наставним програмима правних факултета у земљи. Професор Поповић је настојао да еколошко право учини научно актуелним, тако да данас можемо рећи да је његово сагледавање значаја еколошког права у то време било визионарско. С тим у вези, Поповић је истицао: „Битна је чињеница да се услед постојања низа правних прописа о заштити појединих добара човекове средине, којих ће убудуће бити све више, ствара нова грана права, а самим тим настаје и потреба да та нова грана права уђе и у оквир наставних планова правних факултета. Једна грана правног система може настати онда, када из те области постоји довољан број општих правних норми које правно регулишу одређена питања из те области“. (Поповић, 1976: 30).

У погледу установљења еколошкога права као наставне дисциплине на правним факултетима, Поповић је своје виђење темељио на следећој аргументацији: „Чини се да је ипак целисходније да се уведе на правним факултетима нов предмет, нова правна дисциплина, право о заштити животне средине (или под називом „еколошко право“ односно

Европске уније, Архив за правне и друштвене науке, бр. 3-4/2006, стр. 1667-1677. Професор Поповић упокојио се августа 2006. године.

⁵ Зборник радова са поменутог научног скупа објављен је под називом: *Заштита животне средине, правни аспект*, Институт за правна и друштвена истраживања, Ниш, 1976, 197 страна. Касније ће бити објављени и други зборници радова посвећени питањима еколошког права: „*Заштита вода и ваздуха од загађивања (јавни аспект)*“, Београд, 1975, 324 страница; „*Заштита од буке са посебним освртом на право СР Србије*“, Ниш 1985. стр. 132; „*Основни проблеми у вези са заштитом вода од загађивања, са посебним освртом на СР Србију*“, Ниш, 1985. стр. 346; „*Неки проблеми у вези са заштитом ваздуха од загађивања, с посебним освртом на СР Србију*“, Ниш 1985, стр. 194; „*Заштита од буке у упоредном и југословенском праву*“, Београд 1989.

под називом „околинско право“). Ово предлажемо због тога што ће свакако, уколико се уведе нова правна дисциплина о заштити животне средине, моћи у оквиру те правне дисциплине да дође до изражаја у већем обиму излагање о појединим проблемима заштите животне средине, док уколико би се поједине правне норме о заштити животне средине укључиле у одговарајуће постојеће правне дисциплине, оне би могле само у малом обиму да буду заступљене у постојећим правним предметима односно правним дисциплинама, с обзиром да су постојеће правне дисциплине (управно право, грађанско право, међународно јавно право) већ сада врло обимне. С тога се залажемо за увођење на правним факултетима нове правне дисциплине о заштити животне средине. У вези са увођењем те нове правне дисциплине поставља се питање на којој години би требало ту правну дисциплину увести. Мишљења смо да би увођење те правне дисциплине требало да буде заступљено на четвртој години. Сем тога, свакако да би ову правну дисциплину требало увести и у наставу на магистарским студијама, с обзиром да та проблематика треба да буде нарочито шире проучавана од оних студената, који се поистовећују и специјализирају за поједине области. Тако, на пример, материја о заштити животне средине могла би да буде укључена у наставу на управном смеру магистарских студија, а исто тако на грађанскоправном смеру, а евентуално и на међународном смеру, уколико такав смер буде организован“. (Поповић, 1976: 33). Овде додајемо да је професор Поповић предлагао и посебно последипломско школовање стручњака за питања заштите животне средине. С тим у вези, истицао је да факултетски образовани стручњаци разних професија (инжењери, правници, економисти, лекари и други) треба да се специјализирају за проблеме заштите животне средине, с тим да као место школовања ове врсте стручњака буде Центар за мултидисциплинарне студије београдског Универзитета, где би студенти стицали знања у процесу тимског интердисциплинарног научног рада.

Поставља се питање, шта је мотивисало овог истакнутог професора управног права, да у фокус свог научног интересовања уврсти питања животне средине. Читајући радове професора Поповића, установили смо да је одлука о томе опредељена професоровом свешћу о проблемима са којима ће се све израженије суочавати човечанство. Наиме, у готово свим радовима професор Поповић истиче да нагли развој технологије и техничке цивилизације мења човеков однос према природи и природним оквирима живота, што човечанству, поред значајних користи, доноси и значајне негативне последице. Негативне последице очитују се у прекомерном искоришћавању појединих екомедијума, чиме се

осиромашује животна средина. Карактер биосфере бива нарушаван услед пораста броја становника на земљи и убрзаног развоја индустријализације и техничке цивилизације и неконтролисаног развоја савремене технологије, услед чега долази до загађивања човекове средине, које се манифестује нарочито у облику загађивања атмосфере, загађивања копнених вода, загађивања мора, нагомилавања чврстих отпадака, нагомилавања отровних материја у храни, појава буке, опасности од радиоактивних материја и др. (Поповић, 1979: 5-6).

Осим еколошког права, дело професора Поповића има утемељитељски карактер и у погледу правног разматрања примене информационих технологија у правном поретку. (Димитријевић, 2011: 21-28).

Осим управног права, еколошког права и правне информатике, научни радови професора Поповића посвећени су и основним питањима правне науке и правног поретка. Примера ради, кругу дотичних питања припадају општи правни акти, правна контрола, организација и делатност привредних организација, појам судског акта, јавно добро као правни појам, децентрализација власти (Лончар, 2011: 153-172; Вучетић, 2011: 174-183) и др.

4. Закључак

Професор Поповић био је истакнути професор управног права, а поврх тога био је први посленик српске јавноправне науке који је писао о питањима еколошког права и правне информатике. Настојао је да право животне средине и информационих технологија учини научно актуелним на српском правном подручју.

Српској правној науци завештао је импозантан број научних радова, а целокупну своју приватну библиотеку предао је Правном факултету Универзитету у Нишу. При Правном факултету Универзитета у Нишу постојао је и Фонд Проф. др Славољуб Поповић, као израз жеље професора Поповића да се средствима Фонда награђују млади и надарени писци радова на теме из области управног права и науке о управљању. Фонд је нажалост престао да постоји.

Био је декан Факултета у четири мандата. На факултет је гледао као на храм и позориште, следствено чему је у академском значењу ових појмова значајно допринео развоју Правног факултета Универзитета у Нишу као академске установе.

Знаковит став о личности Славољуба Поповића изрекао је професор Милан Петровић: „Личност и дело професора Поповића остали су забележени у срцима његових колега, студената и поштовалаца; посебно, његово дело оставило је трајан и светао траг у српској правној науци у раздобљу од краја Другог светског рата до данас. Јер, он никада није подлегао сиренским позивима идеологије, већ је закон тумачио објективно, на начин класичне егзегетске школе. Али можда баш зато његов научни допринос није био довољно позитивно валоризован у једном тоталитарном режиму.” (Петровић, 2012).

Академски пут овог делатника врлине и академског достојанства данас служи као светло у мраку моралног посрнућа српског друштва.

Литература

Вучетић, Дејан (2011). *Теоријско одређење децентрализације у делу Славољуба Поповића*, Зборник радова Правног факултета у Нишу, тематски број посвећен Славољубу Поповићу, број 57, стр. 173-184;

Димитријевић, Предраг (2011). *Допринос Славољуба Поповића утемељењу правне кибернетике*, Зборник радова Правног факултета у Нишу, тематски број посвећен Славољубу Поповићу, број 57, стр. 21-28;

Лончар, Зоран (2011). *Децентрализација власти у делима Славољуба Поповића*, Зборник радова Правног факултета у Нишу, тематски број посвећен Славољубу Поповићу, број 57, стр. 153-172;

Лилић, Стеван (2011). *Еколошко право у делима Славољуба Поповића*, Зборник радова Правног факултета у Нишу, тематски број посвећен Славољубу Поповићу, број 57, стр. 77-84;

Миловановић, Добросав (2011). *Визионарска мисао Славољуба Поповића о управним уговорима*, Зборник радова Правног факултета у Нишу, тематски број посвећен Славољубу Поповићу, број 57, стр. 113-136;

Петровић, Милан (2012). *Фонд проф. др Славољуб Поповић*, <https://www.prafak.ni.ac.rs/studenti/fond-slavoljub-popovic.html>

Петровић, Милан (2017). *Милош Н. Прица, Експропријација као правни институт, докторска дисертација, Ниш, 2016*, Зборник радова Правног факултета у Нишу, број 77, стр. 159-163;

Прица, Милош (2011). *Еколошко право у делима Славољуба Поповића*, Зборник радова Правног факултета у Нишу, тематски број посвећен Славољубу Поповићу, број 57, стр. 77-84;

Прица, Милош (2024). *Судија Ратко Видовић – оглед о судијском позиву*, Правни хоризонти број 6, Правни факултет Универзитета у Нишу, стр. 193-208;

Прица, Милош (2023). *Стеван Живадиновић – Ване Бор: свестрани уметник и заборављени правни мислилац*, Правни хоризонти број 6, Правни факултет Универзитета у Нишу, стр. 161-184;

Прица, Милош (2023). *Новица Краљевић – Правни мислилац и интелектуалац*, Правни хоризонти број 7, Правни факултет Универзитета у Нишу, стр. 235-249;

Рајс, Арчибалд (2020). *Чујте Срби*, Београд;

Јовановић, Слободан (1990/1991). *Један прилог за проучавање српског националног карактера*, Сабрана дела 12, Београд;

Милосављевић, Борис (2012). *Културни образац и појам полуинтелектуалца*, Култура: часопис за теорију и социологију културе и културну политику, бр. 137, стр. 127-143;

Прица, Милош (2021). *Правна држава и медији*, Правни факултет Универзитета у Нишу.

Prof. Miloš Prica, LL.D.,
Associate Professor,
Faculty of Law, University of Niš

**PROF. SLAVOLJUB POPOVIĆ: A SCHOLAR OF VIRTUE AND ACADEMIC
DIGNITY**

Abstract

In today's Serbia, there is a crisis of university legal education and legal professions, which is a consequence of moral indolence and a prominent lack of erudition. The position of a university professor of law is the calling of a person with a prominent sense of moral duty, a cultural pattern, intellectual nobility and virtues vested in the service of public interest and the common good. Professor Slavoljub Popović was a university professor who focused on developing the academic community and promoting the academic consciousness. The scientific legacy of Prof. Slavoljub Popović comprises an impressive number of bibliographic units, which places Prof. Popović among the most prolific scholar in Serbian legal science of the 20th century. It is equally important to note that many of his colleagues and students cherish kind memories of Prof. Slavoljub Popović as a university professor of remarkable academic spirit and virtues. Prof. Popović perceived the university as a temple and theater, in the academic sense of these terms. Hence, he significantly contributed to the development of the Faculty of Law in Niš as an academic institution.

Keywords: Slavoljub Popović, university professor of law, academic calling, rank, virtue.

